

ESPACIO DE MEMORIA.

MONUMENTO CÁRCEL DE MUJERES DE LES CORTS

Datos básicos

Localización:

Carrer de Europa 13. (Cruce de Calle de Europa con Calle Joan Güel) Barrio de Les Corts (distrito Les Corts, muy cercano al Ensanche). 08028 Barcelona

Artistas/colectivos:

Núria Ricart (profesora Bellas Artes), Jordi Henrich (arquitecto) y Fernando Hernández (Historiador)

Localización y emplazamiento de Espacio de Memoria. Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Cronología:

Desde 2013

Trabajo de campo:

11-12/06/2023

Vistas de Espacio de Memoria. Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://sites.google.com/view/nuriaricart> <https://sites.google.com/view/nuriaricart/memory?authuser=0>
<https://ajuntament.barcelona.cat/memoriademocratica/es/iniciativa-territorial/espacio-de-memoria-de-la-carcel-de-mujeres-de-les-corts/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>
<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Arregui Pradas, R. & Llácer Pantió, R. (2026). Monumento Cárcel de Mujeres de les Corts: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19454791>

Antecedentes

La Prisión de Mujeres de les Corts funcionó entre 1936 y 1955 como cárcel de mujeres de ideología derechista primero y marxista después. Once presas fueron fusiladas en el Camp de la Bota en su última etapa.

Con el objetivo de recuperar la memoria de estos terribles hechos, comenzaron a movilizarse familiares de las víctimas, a los que se unieron asociaciones tanto del distrito como de otros barrios, entidades e investigadores universitarios. Desde el año 2006, se fueron desarrollando una red de actividades para transmitir y conocer en profundidad la historia de la represión.

En el año 2013 se decide iniciar un proceso para la creación de un monumento que rindiera homenaje a las mujeres represaliadas, y para ello se crea la "Plataforma Futuro Monumento a la Cárcel de Mujeres de les Corts". En el año 2014, en el marco de las Jornadas internacionales y exposición sobre el Monumento a la Cárcel de Mujeres, se construye un espacio de memoria provisional. En 2019 después de un proceso abierto y colaborativo, tiene lugar la inauguración definitiva de la obra, que por otro lado ha recibido numerosas críticas por su alto coste (338.000 €).

Prácticas artísticas

Formato

Acción

Previamente, a sugerencia de la movilización del vecindario, se realizaron diversas acciones en el espacio. Así, en los inicios de la reclamación de la memoria del lugar, se inauguró una plaza sobre el cercano edificio de El Corte Inglés, que provocó más protestas que satisfacción.

Intervención

La intervención consiste en una instalación, conformada por seis piedras de escollera que se convierten en el elemento central del monumento, cinco tótems informativos y cuatro tótems troncocónicos con iluminación. Se complementa para su comprensión con inscripciones en el pavimento, una chapa de acero cortén y pintura de calzada que reproducen el perímetro de la prisión y un murete de basalto con una inscripción con las fechas en que el correccional estuvo abierto.

Es de destacar la acción que se llevó a cabo el día de la inauguración, consistiendo en una intervención de danza con la colaboración de la “Fábrica de Creación La Caldera” y la Mesa de Mujeres de Les Corts.

En la actualidad la instalación se mantiene en buen estado e integrada con el espacio urbano.

Funciones del artista

Producir

La intención de homenajear a las presas y hacer presente el recuerdo del lugar, parte de un grupo de vecinas del barrio, dando lugar a diez años de investigación y diálogo con reclusas y vecindario.

Asesorar

Liderar

Los artistas Núria Ricart y Jordi Henri, junto con el teórico Fernando Hernández, presentan el proyecto a concurso, después del diálogo con el vecindario, inaugurándose en diciembre de 2019.

Colaborar

En la actualidad, los artistas siguen colaborando con el vecindario en actividades puntuales, así como en el mantenimiento y mejora de las instalaciones. En este sentido se van a renovar los paneles informativos.

Interpretar

Mediar

Espacio público

Habitabilidad

Proclive al uso	<input checked="" type="checkbox"/>	El monumento ocupa un amplio espacio de acerado en chaflán, conviviendo con una pequeña zona ajardinada, que en el callejero aparece denominada como "Jardines de Carme Claramunt i Barot". El lugar se encuentra muy próximo a la Avenida Diagonal, importante eje de la ciudad.
Limitaciones estructurales	<input type="checkbox"/>	
Impracticable	<input type="checkbox"/>	

Dinámica de uso

Cotidiano	<input type="checkbox"/>	Al encontrarse en una encrucijada de calles de solución en chaflán y con destacado paso de peatones, la intervención es muy visible al situarse en un lugar de tránsito. A la percepción del mensaje objeto de la instalación se une el que esporádicamente se organizan actividades performáticas o expositivas en fechas puntuales.
Motivado	<input type="checkbox"/>	
Esporádico	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tránsito	<input checked="" type="checkbox"/>	
Descartado	<input type="checkbox"/>	

Identidad

Reconocido	<input checked="" type="checkbox"/>	Diversos colectivos iniciaron el promocionar un proceso de recuperación de los hechos relacionados con el período de represión política de las cárceles de Barcelona durante la postguerra. El espacio, aunque reconocido, no estaba suficientemente identificado. Se podría afirmar que la construcción llevada a cabo, así como las diferentes acciones que tienen lugar en el espacio público, propician cierta apropiación y resignificación del espacio elegido por la colectividad.
Reciente apropiación	<input checked="" type="checkbox"/>	
En promoción	<input checked="" type="checkbox"/>	A su vez, esa apropiación del espacio, unido al homenaje y recuerdo que se persigue, contribuye a ser un lugar reconocido con aquella realidad que existió a pocos metros de él.
Reclamado	<input type="checkbox"/>	
Indefinido	<input type="checkbox"/>	

Comunidad

Estructura demográfica

Estable sin tendencia

Tendencia
rejuvenecimiento

Tendencia
envejecimiento

Permanente más flotante

A pesar de su estabilidad, la población del entorno de Les Corts acusa una tendencia al envejecimiento por encima de la media de la ciudad, incluso superando en algunas zonas el 30 % de población mayor de 65 años.

Aunque similar en densidad, el volumen de habitantes es ligeramente inferior a su entorno próximo, especialmente el Ensanche o Sants. Y a ello suma la tendencia al envejecimiento o la presión de los procesos de actividades terciarias en la proximidad a la Diagonal puede provocar una tendencia a menor carga demográfica.

Perfil sociocultural

Local

Nacional consolidado

Multicultural consolidado

No consolidado

La población se ubicó en este barrio en los años sesenta y setenta con procedencia local y de otras zonas de Cataluña y España, aunque hacia el interior del barrio de Les Corts aparecen vecinos con un sesgo de procedencia más local.

Renta

Elitizado

Normalizado

Desfavorecido

Se observa una gradación social desde la Diagonal hacia el interior del barrio de Les Corts. El espacio más cercano a esa vía urbana, muy terciarizado, tiene un perfil socioeconómico más elevado.

En todo caso, la zona de la intervención se compone de clases medias y medias-altas. Siempre por encima de la media de la ciudad. Siendo este, un perfil bastante consolidado y sin grandes disparidades internas.

Red social

Elemental

Compleja

La acción social aparece más ligada al interior del barrio de Les Corts. El entorno de la Diagonal, en el que predominan los edificios financieros (La Caixa) o comerciales (El Corte Inglés) es un espacio menos propicio a la organización ciudadana.

Durante el proyecto, la base social tuvo un papel secundario y, más bien, se unió al proceso una vez impulsado este. Más adelante, posterior a la intervención no se puede hablar de animación social del ámbito, aunque sí de vinculación a este espacio de personas que habían tenido alguna relación con la antigua prisión.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Existe una gran diversidad de actores a lo largo de todo el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las asociaciones vecinales, de mujeres y familiares, que reclaman una mayor significación del lugar Las instituciones públicas - Las instituciones públicas (Ayuntamiento, Facultad de Bellas Artes), que en un determinado momento atienden la reclamación y organizan el concurso. - Los artistas ganadores del mismo (Núria Ricart, Jordi Henrich y Fernando Hernández) que realizan los procesos de escucha, interpretación y creación del monumento.
Colectivo creativo	<input type="checkbox"/>	
Base social	<input type="checkbox"/>	
Base social organizada	<input checked="" type="checkbox"/>	
Institución pública	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidad privada	<input type="checkbox"/>	

Procesos de participación

Interacción	<input checked="" type="checkbox"/>	El monumento es resultado de un prolongado proceso de participación y consulta que, iniciado en 2006, culmina con la inauguración en 2019 del monumento.
Consultiva	<input checked="" type="checkbox"/>	2006: Asociación ACMe (Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya) presenta un portal multimedia sobre la prisión.
Proyectada	<input type="checkbox"/>	2010: Placa inaugurada por el distrito de Les Corts que se convierte en catalizador del inicio del proceso participativo.
Colaborativa	<input type="checkbox"/>	2011: La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona promueve un conjunto de propuestas de espacio público y monumentalización del antiguo solar de la cárcel, participando entidades vecinales y agentes sociales del distrito.
		2012: ACMe organiza diversas iniciativas culturales de divulgación del conocimiento histórico de la prisión, en colaboración con la asociaciones y entidades vecinales.
		2013: Arranca un proceso de participación ciudadana con el objetivo de erigir un monumento.
		2014: Se celebran en el distrito unas jornadas Internacionales con exposición en torno al futuro monumento.
		2015: El Ayuntamiento de Barcelona otorga la Medalla de Honor a la Plataforma Futuro Monumento Cárcel de Mujeres de Les Corts
		2016: La Plataforma aprueba un plan de trabajo para la creación del monumento.
		2019: Comienza la construcción del monumento. A pesar del carácter estático del monumento, la comunidad continúa realizando actividades que interaccionan con él.

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero

Tangible continuidad

Intangible efímero

Intangible continuidad

La obra es claramente tangible con vocación de continuidad, al tratarse de una escultura creada para el espacio exterior con materiales resistentes a las inclemencias del lugar. Las acciones que continúan realizándose en torno al lugar tienen carácter de continuidad.

Espacialización

Concreta

Pautada

Dispersa

Su ubicación, estratégica y muy meditada, tiene carácter de permanencia en el tiempo. Las grandes moles de piedra, sobre un ensanche del acerado, impiden el tránsito, recordando así la privación de libertad y la represión sufrida, que tuvo lugar en ese mismo espacio, durante tan largo período de tiempo.

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	El ámbito está a caballo entre el borde del antiguo barrio de Les Corts, consolidado en torno a los años cincuenta y sesenta, y la cercanía a la Diagonal, compuesta mayoritariamente en los años setenta y ochenta.
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input checked="" type="checkbox"/>	El enclave se encuentra en un entorno conformado desde el punto de vista socio-urbanístico y con las habituales contingencias de buena parte del espacio público de Barcelona (tráfico, ruidos, etc.).
Tensionado	<input type="checkbox"/>	
En transformación	<input type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>El proyecto Cinema Usera tiene proyección en la vida cotidiana del barrio de más calado de lo que cabría prever: significa que un barrio periférico cuenta con una programación cultural propia, un motivo de orgullo y un lugar de encuentro desde el que también propiciar la generación de nuevas oportunidades de interacción, intervención y empoderamiento.</p> <p>Lo interesante en relación con Cinema Usera es que tanto en su concepción, ejecución y desarrollo es esencial el papel de la red social del barrio o que en su programación se interpele a los intereses de distintos colectivos favoreciendo su cohesión con el barrio.</p> <p>Tras perderse la gestión vecinal y su posterior degradación física, se bascula entre logros intangibles que persisten, al menos en parte (véase el empeño en su recuperación) y retos de retorno a situaciones precedentes.</p>
Cohesión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reclamación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>El monumento en sí da a conocer la historia de la cárcel, poniendo de relieve y recordando los hechos históricos ocurridos en ese concreto lugar, pero también ha seguido propiciando la realización de acciones en torno al mismo, generando conductas de sensibilización hacia la memoria de los terribles hechos que allí ocurrieron.</p>
Actitudinal	<input type="checkbox"/>	
Conductual	<input checked="" type="checkbox"/>	